

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

6-SHO‘BA. SHAHARLARNI RIVOJLANTIRISHDA LOYIHA-QURILISH JARAYONLARI VA KO‘CHMAS MULKNI BOSHQARISHNING DOLZARB MUAMMOLARI.

УДК 322.6 (075.32)

ТАЪЛИМ, ХИЗМАТЛАР СОҲАСИ ВА КУЧМАС МУЛКНИ БАҲОЛАШ ЖАРАЁНЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ АҲАМИЯТИ

проф. Суюнов А.С., доц. Бўриев Х.Т., катта ўқит. Суюнова Я.М.
“Қурилиш иқтисодиёти ва менежмент” кафедраси, СамДАҚУ

Аннотация: Ушбу мақолада рақамли иқтисодиёт нима, унинг оддий иқтисодиётдан фарқи нимада, унинг белгилари, қулайликлари, Ўзбекистоннинг узлуксиз таълим тизимида электрон таълимни жорий этиш муаммоларини ечиш йўллари аниқланган. Бундан ташқари хизмат кўрсатиш соҳасидаги таркибий ўзгаришлар ва рақамли технологиялар ёрдамида кўчмас мулкни баҳолашда маълумотлар базасини кенгайтириш масалалари келтирилган.

Таянч иборалар: иқтисодиёт, технология, таълим, хизмат курсатиш, рақамли иқтисод, кучмас мулк, баҳолаш, ташқи омил, ички омил, эскириш даражаси, бозор баҳоси, молиялаш, худудий баҳо.

Abstract: In this article, what is the digital economy, what is its difference from the normal economy, its signs, conveniences, ways to solve the problems of introducing electronic education in the continuous education system of Uzbekistan are determined. In addition, structural changes in the service sector, issues of expanding the database in the evaluation of real estate with the help of digital technologies given.

Key words: economy, technology, education, service, digital economy, real estate, valuation, external factor, internal factor, obsolescence rate, market value, financing, local value.

Аннотация: В данной статье определены, что такое цифровая экономика, в чем ее отличие от обычной экономики, ее признаки, удобства, пути решения проблем внедрения электронного образования в систему непрерывного образования Узбекистана. Кроме того, приведены структурные изменения в сфере услуг и вопросы расширения базы данных при оценке недвижимости с помощью цифровых технологий.

Ключевые слова: экономика, технология, образование, услуга, цифровая экономика, недвижимость, оценка, внешний фактор, внутренний фактор, скорость устаревания, рыночная стоимость, финансирование, локальная стоимость.

Президент Шавкат Мирзиёев стратегияси доирасида 5 та асосий вазифани
Ўзбекистон Республикаси давлат бeлгилаб берди:
мустақиллигининг ўтгиз бир йиллигига **Биринчи йўналиш – таълим.** Шавкат
бағишланган тантанали маросимда нутқ Мирзиёевга айтишига кўра, эндиги
сўзлаб “Янги Ўзбекистонда – ҳар бир битирувчилар замонавий кўникмаларни
фуқаронинг ҳаётини янада яхшилаш эгаллаган, ахборот технологияларини пухта
мақсадида давлат хизматларидан ўзлаштирган, креатив фикрлайдиган,
фойдаланиш учун кенг имкониятлар мустақил қарор қабул қила оладиган ва
яратилаётгани, соҳани рақамлаштириш дунёқараши кенг шахслар бўлиши лозим.
зарурлиги - янгиланаётган Конституциямиз **Иккинчи йўналиш – суд.** Янги
бу йўлда мустаҳкам ҳуқуқий асос бўлиб Ўзбекистонда ҳар қандай баҳсли масалага
хизмат қилади” деб гапириб утди. адолатли ечим фақат одил суд томонидан
топилиши керак.

Президент ушбу юксак марраларга **Учинчи йўналиш – тадбиркорлик.**
эришиш учун 2026 йилгача Тараққиёт “Хусусий мулк ва тадбиркорликка ҳалақит

бераётган барча тўсиқлар бартараф этилади. Давлат бошқаруви ислоҳ қилиниб, иқтисодиётда давлат иштироки кескин камайтиради.

Тўртинчи йўналиш – тиббиёт. Барча ҳудудларда шошилиниб тиббий ёрдам камровини ошириб, уни одамларга янада яқинлаштириш масалалари ечилади.

Бешинчи йўналиш – ичимлик суви. Соҳага жалб қилинаётган инвестициялар ҳажми кескин кўпайтирилади.

Албатта, бундай кенг кўламли вазибаларни амалга оширишда олдимизда турли қийинчилик ва муаммолар пайдо бўлиши табиий ҳол – бу йўлда бизга иқтисодиётни рақамлаштириш қатта ёрдам беради. Бунинг учун бизда етарли хукукий база яратилган.

Рақамли иқтисодиётга утишда Давлатимиз бош ислоҳатчиди ҳисобланади. Рақамли иқтисодиёт – бу нолдан бошлаб яратилиши лозим бўлган қандайдир бошқача иқтисодиёт эмас. Бу янги технологиялар, платформалар ва бизнес моделлари яратиш ва уларни кундалик ҳаётга жорий этиш орқали мавжуд иқтисодиётни янгилаш тизимга кўчириш деганидир.

Рақамли иқтисодиётнинг оддий иқтисодиётдан фарқи нимада деган савол пайдо бўлиши мумкин. Масалан, харидорга дидига мос уй-жой керак. Уни шаҳар ёки бошқа ҳудудларга чиқиб ўзи бевосита танласа ва нақд пулга сотиб олса, бу анъанавий иқтисод бўлади. Телеграмдаги бирон савдо боти орқали ўзига маъқул турар-жойни танлаб, товар эгасига пулни электрон тўлов тизими орқали тўлаш ва ҳужжатларини махсус интернет хизмати орқали олиш – рақамли иқтисодиёт дейилади. Бу масалани энг содда мисол орқали тушунтиришди. Аслида, ҳаммамиз аллақачон рақамли иқтисодиёт ичидамиз, унинг қулайликларидан фойдаланамиз. Масалан, ойликларимиз пластик карталарга тушади, электрон тўлов орқали коммунал хизматлар, телефон, интернет ва бошқа маҳсулот ва хизматларга тўлов қиламиз, электрон тарзда солиқ декларацияси топширамиз, картадан картага пул узатамиз, уйга таом буюртма қиламиз ва ҳоказо.

Академик Қ.Х.Абдурахмоновнинг фикрича, “Иш берувчи билан ходимлар ўртасидаги «масофадаги муносабатлар» меҳнат фаолиятини замон ва маконда номарказлаштириш жараёнининг таркибий қисми ҳисобланади. Бу эса эгилувчан вертуал меҳнат бозорини шакллантиришга ҳам хизмат қилади» [3].

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, рақамли иқтисодиётда мамлакатнинг асосий активи инсон капитали ва унинг сифати бўлади, яъни, янги технологиялар соҳасида чуқур билимларга эга, уларни ҳаётга татбиқ эта олишга қодир, эски нарсаларни такомиллаштириш оладиган мутахассислар асосий куч деб ҳисобланади.

Рақамли иқтисодиёт – бу иқтисодий фаолиятнинг бевосита ахборот коммуникация технологияларининг ривожлантирилиши билан боғлиқ бўлган рақамли маълумотлар воситасида товарлар ишлаб чиқариш ва хизматлар кўрсатиш самарадорлигини оширишга йўналтирилган электрон, интернет, тармоқ ва виртуал иқтисодиёт кўринишидаги ижтимоий-иқтисодий тизимдир. Рақамли иқтисодиётнинг ривожланиши турли даражада иқтисодиётда бошқарув қарорларини қабул қилиш учун зарур бўлган ахборот ҳажмларини кескин ортишига олиб келди.

Ривожланган мамлакатлар ва янги индустриал давлатларда рақамли иқтисодиётнинг миллий ялпи ички маҳсулотдаги улуши 10 % дан ошди. Ушбу мамлакатларда рақамли иқтисодиётнинг шаклланиб бориши, уларнинг иқтисодиётида юқори самарадорликни ошишига олиб келмоқда. Жумладан, АҚШ ҳар йили 400 млрд. доллардан кўпроқ «рақамли хизматлар»ни экспорт қилмоқда. Унинг ялпи ички маҳсулотининг 5 % идан кўпроғи Интернет ва ахборот-коммуникация технологиялари билан боғлиқ соҳаларга тўғри келяпти.

Ўзбекистонда рақамли иқтисодиёт қай даражада ривожланган ва уни ким янада ривожлантиради деган бир қатор соҳамиз учун янгилик булган саволларга жавоб беришга ҳаракат қиламиз. **Рақамли**

иктисодиёт деб - маҳсулот ва хизмат курсатиш соҳасида рақамли технологияни жорий этиш ва қуллаш, тарқатиш билан боғлиқ фаолиятга айтилса, **рақамли технология** - эса электрон куринишида ахборотни йиғиш, сақлаш, қайта ишлаш, излаш, ва узатишга айтилади. Унинг қулайликларига қўйидагиларни киритиш мумкин:

1. Тўловлар учун харажатлар камаяди (масалан, банкка бориш учун йўлқира ва бошқа ресурслар тежалди).

2. Товарлар ва хизматлар ҳақида кўпроқ ва тезроқ маълумот олинади.

3. Рақамли дунёдаги товар ва хизматларнинг жаҳон бозорига чиқиш имкониятлари катта.

4. Тезроқ, сифатлироқ, қулайроқ ва ҳақозолар.

Рақамли платформаларнинг ривожланиш соҳасидаги ёрқин мисоллардан бири сифатида “Алибаба” электрон савдо тизимига эга бўлган **Хитой** компаниясини келтириб ўтиш мумкин.

Рақамли иқтисодиёт инсонларнинг турмуш даражасини сезиларли даражада оширади, бу унинг асосий фойдасидир.

Рақамли иқтисодиёт коррупция ва “қора иқтисодиёт”нинг асосий қушандасидир. Чунки, рақамлар ҳамма нарсани муҳрлайди, хотирада сақлайди, керак пайтда маълумотларни тез тақдим этади. Бундай шароитда бирон маълумотни яшириш, яширин битимлар тузиш, у ёки бу фаолият ҳақида тўлиқ ахборот бермасликнинг иложи йўқ, компьютер ҳаммасини намоён қилиб қўяди. Маълумотлар кўплиги ва тизимлилиги ёлғон ва қинғир ишларга йўл бермайди, чунки тизимни алдаш имконсиз. Натижада “ифлос пулларни” ювиш, маблағларни ўғирлаш, самарасиз ва мақсадсиз сарфлаш, ошириб ё яшириб кўрсатиш имкони қолмайди. Бу эса иқтисодиётга легал маблағлар оқимини оширади, солиқлар ўз вақтида ва тўғри тўланади, бюджет тақсимооти очик бўлади, ижтимоий соҳага йўналтирилган маблағлар ўғирланмайди, мактаблар, касалхоналар, йўлларга ажратилган пуллар тўлиқ етиб боради ва ҳоказо

Мамлакатимизда юқори технологияларни яратувчи мукамал малакага эга мутахассислар тайёрлаш учун миллий таълим тизимида ҳам кенг қўламли ва чуқур ислохотларни амалга ошириш талаб этилади. Ўзбекистонда рақамли

иктисодиётни жорий этишдаги (шу қатори таълимни ривожлантиришдаги) халқаро тажриба Жанубий Корея давлати мисолида куриб чиқилган[3,4,5]

Кореяда: Биринчи босқич – 1996-2000 йиллар. Унда аҳолининг ахборот-коммуникация технологиялари соҳасидаги саводхонлиги оширилди.

2001-2005 йилларни қамраб олган иккинчи босқичда рақамли кутубхоналар ташкил қилинди. Бу мамлакат миқёсида электрон таълимни жорий қилиш имкониятини яратди.

Учинчи босқич – 2006-2010 йилларда Жанубий Корея жаҳон электрон таълим бозоридан мустаҳкам ўрин олди. Бу ҳар йили давлат ғазнасига 2 млрд. АҚШ доллари миқдорида даромад келтира бошлади.

2011-2015 йиллардаги тўртинчи босқичда электрон таълим тизими тубдан такомиллаштирилди. Мамлакатда электрон таълим, мобиль таълим, ялпи таълим, интерактив таълим каби ахборот-коммуникация технологиялари бошланғич, ўрта ҳамда олий таълим муассасаларида кенг жорий этилган. Интернет портали улкан миқдордаги видеодарслар, электрон китоблар, ўқув материалларининг кўчирмаларига эга. Ундан 6,7 млн. киши фойдаланади. Ҳар кун порталга 410 минг киши кириб, улар 27 млн. саҳифа дарсликлар ва бошқа зарур ўқув материаллари билан танишади.

Эндиликда Ўзбекистоннинг узлуксиз таълим тизимида электрон таълимни жорий этиш **давлат дастури қўйидагиларни қамраб олиши мақсадга мувофиқ бўларди:**

- барча таълим муассасаларининг “Электрон таълим” миллий тизимига уланишини таъминлаш;

- мамлакат фуқароларига масофадан туриб барча ихтисосликлар ва мутахассисликлар бўйича ўрта махсус ва

олий таълим таълим олиш, шу жумладан, чет эл олий таълим муассасаларининг электрон таълим тизимидан ҳам фойдаланиш имкониятини яратиш;

- электрон дарсликлар, ўқув қўлланмалари, махсус интерфаол дастурлар, видеоматериаллар, адабиётлар яратиш ва сертификатлашни жадаллаштириш учун махсус давлат муассасаси ташкил этиш ва унинг фаолиятини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш;

- жаҳоннинг нуфузли таълим муассасалари томонидан яратилган электрон дарсликлар, ўқув қўлланмалари, махсус интерфаол дастурлар, видеоматериаллардан масофадан туриб таълим олиш миллий тизимида фойдаланиш имкониятини яратиш;

- ёшларнинг ахборот-коммуникация технологиялари соҳасидаги билимдонлигини ва амалий кўникмаларини умумтаълим мактабларининг бошланғич синфларидан бошлаб шакллантириш учун мамлакатнинг барча минтақаларида давлат-хусусий шериклик асосида болалар технопарклари, бизнес-инкубаторларнинг кенг тармоғини яратиш ва бошқалар.

Бозор иқтисодиёти халқ хўжалиги барча соҳаларини ривожланиши билан боғлиқ. Ҳар ҳил турдаги хизмат курсатиш соҳасини ва хизматлар бозорини ривожланиши ижтимоий усишга олиб келади.

Хизмат курсатиш билан боғлиқ бўлган халқ хужалигининг кўпчилик тармоқлари мамлакатимизда илмий-техника тарақиёти ва ижтимоий-иқтисодий усишда “локаматив” вазифасини бажариб келмоқда. (бу ерда гап илм-фанни ривожланиши, илмий хизмат курсатиш, таълим хизматлари, соғлиқни сақлаш, хар хил профессионал хизматлар, алоқа, инфармация билан таъминлаш хизматлари, молия, савдо, шахсий хизматлар ва бошқа хизматлар ҳақида бормоқда).

Рақамли иқтисодиёт даврида Ўзбекистонда кўрсатилаётган хизматларни тури анчага ошган.(XX асрда асосан 3-та хизмат кўрсатиш тури-савдо, транспорт, маиший хизмат кўрсатиш мавжуд эди. Ҳозир ҳаракатдаги хизмат кўрсатиш классификаторида 100 дан ошиқ хизмат кўрсатиш соҳаси мавжуд).

Хизмат кўрсатиш соҳасида таркибий ўзгаришлар руй бермоқда:

- Кўп меҳнат талаб қиладиган хизматдан илм билан боғлиқ хизматга ўтиш амалга ошмоқда;

Ахборот-коммуникация технологиялари, интернетни пайдо бўлиши ахборот тўплаш, сақлаш, ўзатиш, реклама хизматлари усишига олиб келмоқда;

Хизмат кўрсатиш соҳасини усиши илмни, таълимни,соғлиқни сақлаш ва маданиятни ривожланишига олиб келмоқда;

Иқтисодиётни рақобатбордошлиги кўпроқ телкоммуникация, ахборот, компьютер, молиявий хизмат кўрсатиш соҳаси билан боғлиқ бўлиб келмоқда.

Эндиликда аҳолига қурилиш соҳасида таъмирлаш, реконструкция хизматларини кўрсатиш, қурилиш материаллари бозорини янги прогрессив материаллар (хизматлар) билан бойитиш зарур.Қурилишда инжиниринг, консалтинг ҳамда лизинг компаниялари хизматини ташкил этишни кучайтириш лозим.

Ахборот технологияларининг ривожланиши бугунги кунда кўчмас мулкни баҳолашни таъминлашнинг янги йўналишлари пайдо қилмоқда.

Баҳолаш учун маълумот тўплаш рақамлаштирилмоқда. “ҚИВАМ” кафедраси томонидан олиб борилган Таҳлиллар кўрсатадики охириги йилларда Самарқанд кенг куламли қурилиш-бунёдкорлик, ободонлаштириш борасида, аҳоли учун кўп қаватли уйлар, янги йўллар қурилиши, бор бино ва иншоатларда реконструкция ишларини амалга оширишда вилоятимиз Республикада олдинги уринларда бормоқда. Масалан, “Самарқанд” рузномасининг 2023 йил 16-феврал, №7 сонида Гагарин кучасини реконструкция қилиш ва йўл қурилишининг дастлабки босқичида 90 та объект мулкдорларидан ер участкасини давлат ва жамият эҳтиёжи учун олиш (албатта ҳаракатдаги қонунчилик асосида) ,уларга Низомга мувофиқ компенсация бериш тартиби ёритиб берилган. Бу албатта олинаётган кўчмас мулкни объектив баҳолаш билан боғлиқ.

Охириги йилларда Самарқанд вилоятидаги тураржой кўчмас мулки бозорида нархларнинг кескин кутарилиши оқибатида талабни пасайиши кузатилди (статистик маълумотларга кура 1 кв.метр турар жой биносининг нархи 3 млн. сўмдан 6 миллион сўмгачани ташкил этмоқда), бу асосан минтақадаги ва мамлакатдаги умумий иқтисодий вазият билан боғлиқ, тўлов қобилиятига эга талабнинг пасайиши, таклифнинг ўсиши, юқори инфляция ва ипотека фоиз ставкасининг юқори даражаси ва бошқалар. "Имтиёзли" ипотека

кредитлари бўйича талабнинг кутилаётган ўсиши юз бермади.

Турар-жой кўчмас мулкини 1 м.кв.юзасини бозор баҳосини жойлашиш ҳудуди, қурилган йили, майдони, жисмоний эскириш даражаси каби омиллар таъсирида узгаришини регрессия модели орқали аниқлаб чиқдик. Қўйидаги чизмада эса турар-жой кўчмас мулкининг бозор қийматининг жисмоний эскириш даражасига боғлиқлигининг регрессия моделини мисол тариқасида келтирганмиз.

1 м.кв. баҳоси

Кореляция коэффициенти 0.794 ни ташкил этди, бу дегани уй-жойнинг қиймати 79,4% объектни жисмоний эскиришига боғлиқ экан.

Минтақалар бўйича эскириш даражасига қараб турар жой бозоридаги нархларининг қиёсий тавсифи қўйидаги жадвалда берилган.

Худуд, туман	1 м.кв.турар-жой биносини бозор баҳоси		
	0% – 20%	20% – 40%	40% – 60%
Боғишомол	5 200,2 – 6 354	5 – 5 046,2200,2	4 – 5 292,8026,2
Темирийўл	5 145,8 – 6 076	4 – 5 214,6145,8	3 – 4 283,4114,6
Сиёб	5 096,8 – 5 885	4 – 5 306,6096,8	3 – 4 517,4306,6

Жисмоний эскириш %

	4 – 4	3 – 4
Гулобод	4 938,4 – 5 676	199,8938,4 460,2199,8
Кимёгарла кўрғони	4 524 – 5 198	3 550 – 4 524 3 177 – 3 550

Ушбу жадвалдаги қийматлар баҳолаш бўйича ҳисоб китобларни осонлаштириш мақсадида баҳоловчилар учун кенг қамровли маълумотлар базасини ҳисобланади. Рақамли технологиялар ёрдамида бу базани кенгайтириш лозим деб ҳисоблаймиз.

Хулоса қилиб айтганда, баҳолашга инновацион ёндашувларни шакллантириш замонавий кучмас мулк бозорида баҳолаш фаолиятини такомиллаштириш бўйича амалий тавсиялар ишлаб чиқишда бизга ёрдам беради, келажакда мутахасисларга замонавий ривожланиш тенденциялари ва хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда баҳолаш усуллар ва баҳолаш мезонларини

ишлаб чиқишга амалий ёрдам курсатади деб уйлаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаравон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз.- Ташкент. Ўзбекистон. 2016 й.

2. Ўзбекистон Президентининг 2018 йил 19 февралдаги “Ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони // Халқ сўзи, 2018 йил 20 февраль.

3. Абдурахмонов Қ.Х. Мехнат иқтисодиёти: назария ва амалиёт. Дарслик. Қайта ишланган ва тўлдирилган 3-нашри. Т.: «FAN», 2019. 552-б.

4. Зокирова Н.К., Абдурахманова Г., Сагидуллин Ф.Р. Трансформация форм занятости в инновационном развитии // International scientific review. 2020. №LXX. – С. 24-28.

5. www.gkilicenz.uz.

134.	<i>Мукумова Наргис Нуриддиновна, Олимова Лола Эркиновна, Райимов Маъруф Абдурашид угли,</i> ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР КАК СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.	542-545
135.	<i>Ниёзов Зухур Давронович, Кучкаров Фаррух Усмон ўгли, Кўшоков Журабек Салоиддинович,</i> ЧАКАНА БАНК ХИЗМАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ	546-548
136.	<i>Ismailov Najmiddin Ixatovich</i> - ZAMONAVIY MASSIVLAR VA ULARDA AHOLIGA KO'RSATILADIGAN XIZMATLA	549-551
137.	<i>Z.A. Mirzayev, R.M. Egamov, F.M. Raxmonova-</i> RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BARQAROR SHAHARSOZLIKNI TA'MINLASHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY AHAMIYATI	552-555
138.	<i>Bayboboeva Firuza Nabijonovna, Egamberdiyev Muhammadsodiq Ravshanjon o'g'li, Xaitmurodov Jasurbek Bekmurot o'g'li.</i> RAQAMLI IQTISODIYOTDA BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHINI TA'MINLASH	556-559
139.	<i>Маликова Дилрабо Муминовна</i> - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ	560-564
140.	<i>Abdusamatov Shaxriyor Baxtiyorovich</i> - QURILISHNI SAMARALI BOSHQARISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI	565-568
141.	<i>Musurmonov Radjab Maxammatovich,</i> QURILISH IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI ORQALI RAQAMLASHTIRISHNING USULUBIY JIHATLARI	569-571
142.	<i>S.M. Xusainov, Abdullayev. X, Toshpo'latov. Z</i> - BINOLARNI LOYIHALASHDA INNOVASION YONDASHUVLAR	572-575
143.	<i>Koxorov Abdumomon Abdumutalibovich, Xamidov Muhammadali, Mirxomidov Jaxongir,</i> "SMART CITY" KELAJAK SHAHARI	576-579
144.	<i>Musurmonov Radjab Maxammatovich,</i> НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ	580-582
145.	<i>Abdusamatov B.K., Egamov R. M. Husainova R. Sh.</i> - QURILISH KORXONALARIDA RAQAMLI IQTISODIYOT VA MARKETINGNING O'RNI	583-585
	6-SHO'BA. SHAHARLARNI RIVOJLANTIRISHDA LOYIHA-QURILISH JARAYONLARI VA KO'CHMAS MULKNI BOSHQARISHNING DOLZARB MUAMMOLARI.	
146.	<i>Суюнов А.С., Бўриев Х.Т., Суюнова Я.М.</i> ТАЪЛИМ, ХИЗМАТЛАР СОҲАСИ ВА КУЧМАС МУЛКНИ БАҲОЛАШ ЖАРАЁНЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ АҲАМИЯТИ	586-591
147.	<i>Ибрагимов Низом Хусенович, Қаршиева Шодёна,</i> ФАЗОВИЙ КЕСИШГАН ФЕРМАЛИ КОНСТРУКЦИЯЛАР ТУГУН БИРИКМАЛАРИНИ КОМПЮТЕРДА МОДЕЛЛАШТИРИШ	592-594
148.	<i>Xalilov Doniyor Baxtiyor o'g'li, Tojiddinov Azizbek Iskandar o'g'li,</i> BINO VA INSHOOTLAR QURILISHIDA BAJARILADIGAN GEODEZIK BOG'LANISH (ZASECHKA) ISHLARI	595-599
149.	<i>Shodiyev.S.R.</i> КО'П QAVATLI BINOLARDA YERTO'LALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	600-602
150.	<i>Бузруков Закирё Саттиходжаевич, Ж.Абдурахманов, В.Чориева, З.Муяссарова.</i> КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОЧИСТКИ	603-608